

Configuración inicial y tamaños promedio de biomasa sólida enfocadas en aplicación de microgeneración

J. Bedolla Hernández^{1*}, V. Flores Lara¹, L. G. Cortés Rodríguez¹, M. Bedolla Hernández¹, J. M. Cruz García¹,

¹Departamento de Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Apizaco, Carretera Apizaco Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco - Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300.

*jorge.bh@apizaco.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realiza un estudio enfocado a la aplicación de biomasa sólida de desecho forestal en la generación de vapor a pequeña escala. Se presenta el sistema de generación de vapor que usa biomasa sólida, como alternativa de combustible, y que es parte del sistema de microgeneración. La definición de la configuración inicial de la biomasa se basa en sus dimensiones promedio y su distribución dentro del espacio del hogar de combustión. Se analizan diversas configuraciones de la biomasa a fin obtener condiciones favorables de ignición, tiempo de flama y reducción de inquemados del combustible. También, se analiza la distancia de flama adecuada entre el contenedor de agua y la parrilla del hogar, considerando la cantidad de combustible. A su vez, esos parámetros se relacionan con las condiciones de operación de la turbina del sistema de microgeneración. Finalmente se indica la configuración que mejora las condiciones de combustión para el sistema.

Palabras clave: biomasa sólida, combustión, generación de vapor, microgeneración

Abstract

A study of the initial configuration of solid biomass focused on steam generation at small-scale is presented. Due to, solid biomass is considered as an alternative combustible friendly with the environment and can be obtained from forest residues. The produced steam is intended to apply in a microgeneration system. For defining the initial configuration of solid biomass were taken to account its average dimensions and its distribution in the furnace. Several configurations were tested to find combustion conditions accurate for ignition, time of combustion, and reduction of unburned pieces of biomass. As well as, the separation between the container of water and the grate of the furnace was analyzed; it was related with quantity of combustible in the process. Further, these parameters were related to the behavior conditions of the microturbine in the microgeneration system. Finally, the initial configuration accurate for the solid biomass combustion was obtained for the system.

Key words: solid biomass, combustion, steam generation, microgeneration.

Introducción

Un aspecto característico de la generación de energía eléctrica es la transformación de otras formas de energía. Una aplicación típica es el aprovechamiento de la energía térmica almacenada en los combustibles, para transformarla en otro tipo de energía que permita obtener energía eléctrica a diferentes escalas. De forma tradicional los sistemas de generación eléctrica queman combustibles fósiles para su operación, con las correspondientes implicaciones ambientales. Por lo

cual, una de las tendencias actuales a considerar en la propuesta y diseño de sistemas de generación se enfoca en el uso de energía renovable, lo cual presentan ventajas como la reducción de contaminación, puede aplicarse en plantas descentralizadas, producir la energía en puntos cercanos a los consumidores, y un aspecto principal a resaltar es que están disponibles en prácticamente cualquier parte [1]. Una de las alternativas para la conversión a energía eléctrica es el uso de biomasa sólida, la cual es una fuente de energía renovable y que contribuye a la reducción de emisiones de carbono [2]. Adicionalmente, se considera que la biomasa es la mayor fuente potencial de energía renovable en el mundo [3]. Ya que el término biomasa incluye a toda la materia orgánica que puede ser usada para producir energía y aplicarse en plantas de combustión de practicante cualquier tamaño [4]. En la parte económica se conoce que, aunque se cuenta con diferentes alternativas para la producción de combustible a partir de la biomasa sólida, como por ejemplo el caso de pellets o briquetas, es evidente que los residuos forestales, tal como leña y astillas, requieren de la menor cantidad de energía y tiempo para su preparación y aplicación como combustible [5].

Por otro lado, uno de los aspectos de generación eléctrica que también está recibiendo atención es el concepto de energía distribuida, por las considerables ventajas que presenta. Cuyo concepto se diferencia principalmente de la generación convencional en que la cantidad de producción es menor, pero a cambio de eso la distancia de transmisión se reduce o elimina, y la infraestructura y mantenimiento requeridos son considerablemente menores a un sistema convencional. Pero en forma adicional, comercialmente la mayoría de diseños para generación distribuida se enfocan en equipos eléctricos de media y alta capacidad, por lo cual practicablemente no existen soluciones en el mercado para sistemas por debajo de los 10 kW [6]. Al respecto, muchos investigadores están trabajando en la adaptación o diseño de sistemas que permita la microgeneración eléctrica con el uso de biomasa sólida como combustible [7] y para escala reducida del consumo del citado combustible.

En función de lo anterior, el presente estudio se enfoca en el estudio del uso de biomasa sólida, particularmente derivada de residuos forestales, para la obtención de la energía a través de su combustión. En el estudio se considera que la flama que se obtiene de la quema de leña es de características turbulentas, y cuya intensidad se modifica en función del tiempo de combustión. Por lo que los problemas que se analizan incluyen el aprovechar eficientemente la combustión de biomasa sólida. La cual se realiza para un equipo de dimensiones reducidas, lo que en consecuencia predetermina el espacio para alojar el combustible, que corresponde al hogar de combustión de un sistema de generación de vapor (GV). Las dimensiones del GV son similares a las de un calentador doméstico, y se considera pasivo en cuanto a la alimentación del combustible; es decir, al tratarse de un combustible solido la alimentación es discontinua. Pero con la ventaja que ese tipo de combustible no requiere de instalaciones especiales para su manejo ni almacenamiento. Por lo que definir en forma adecuada la configuración inicial que tendrá el combustible en el espacio asignado para la propia combustión en el sistema en estudio es el punto central del estudio. En este sentido, es necesario considerar el espacio disponible para alojar el combustible sólido, el tamaño que tienen las porciones sólidas del combustible y la distribución relativa entre estos, de forma tal que para la misma cantidad de biomasa se prolongue el tiempo de combustión y se reduzcan los inquemados al interior del hogar. El planteamiento de este sistema se considera técnicamente viable, ya que México cuenta con una gran disponibilidad de recursos forestales, los cuales generan una importante cantidad de biomasa forestal residual por periodos. Al respecto, estudios han mostrado que en México se generan alrededor de 700 000 toneladas de residuos forestales, las cuales representan un potencial energético de 12 600 TJ; es decir, 3 500 GWh al año [8].

Sistema de generación de vapor

El sistema de generación de vapor (GV) consiste en un recipiente metálico, cerrado, que mediante la aplicación de calor a una temperatura superior a la ambiente se traduce en presión mayor que la atmosférica a causa de la generación del vapor. La transferencia de calor se produce por la quema

de la biomasa sólida y se transfiere al agua contenida en el recipiente cilíndrico. Como en todo generador de vapor se distinguen una zona importante, que correspondiente a la ubicación de liberación de calor, hogar o cámara de combustión. Ese espacio es uno de los principales puntos de interés del estudio de aplicación de la biomasa. El sistema de generación de vapor que se analiza se presenta en la Figura 1, el cual que forma parte del sistema de microgeneración eléctrica que además incluye la turbina y el generador eléctrico. El GV recibe agua y biomasa sólida como combustible, que está relacionado con requerimientos de eco-diseño para boiler con combustible sólido [9]. A su vez el GV entrega vapor (de diversas calidades dependiendo de la presión y temperatura) que alimenta a una turbina de adhesión no convencional, la cual transfiere la potencia mecánica obtenida del fluido de trabajo a un generador eléctrico [10].

Las características principales del sistema de generación de vapor que se muestra en la Figura 1, son: tanque de agua con capacidad de 20 L, presión recomendada de trabajo 100 psi, apertura de la válvula de seguridad a los 110 psi. El diseño del sistema permite usar un quemador de Gas Lp o trabajar con combustible sólido. Para lo cual en la región del hogar puede adaptarse de forma sencilla un quemador de gas LP de alta eficiencia o retirarse éste para permitir que se use biomasa sólida sobre una parrilla como combustible principal. Con cualquiera de los dos combustibles el recipiente que contiene el agua está expuesto directamente a la flama y gases producto de la combustión. La instrumentación con la que cuenta el generador de vapor es el termómetro, manómetro y un flujómetro a la salida del vapor, lo que permite monitorear las respectivas variables durante la operación. Por las características de diseño, el vapor y agua comparten el mismo espacio.

Figura 1. Sistema de generación de vapor, donde: a) sistema físico y b) corte esquemático transversal.

Desarrollo de pruebas

Se desarrolló un conjunto de pruebas enfocadas en el proceso de combustión con biomasa sólida, para intentar establecer las dimensiones adecuadas de los trozos de leña que faciliten la combustión, tanto en su inicio como en duración; así como también, establecer la distancia entre el contenedor de agua y la parrilla que soporta el combustible sólido. En ese sentido, se estableció la cantidad de combustible necesaria para la operación del sistema y el adecuado aprovechamiento del mismo. Esto último se verificó con pruebas del tiempo de funcionamiento de la turbina no convencional del sistema de microgeneración en estudio.

Pruebas para facilitar la ignición y duración de la combustión

El objetivo de estas pruebas fue establecer la relación entre las configuraciones iniciales de la biomasa, de forma tal que se facilite el inicio de la combustión, se mantenga la uniformidad de la

flama y se reduzcan los inquemados resultantes del proceso. Esto considerando que la forma y la ubicación relativa (arreglo o configuración inicial) de los trozos de biomasa sólida afectan la eficiencia de la combustión [11]. Para estas pruebas se considera como limitante superior el espacio disponible del hogar de combustión, el cual es de 400 mm x 400 mm en la base y con una altura de 290 mm. Para todas estas pruebas se usaron 2 kg de biomasa sólida (en diferentes arreglos respectivamente), y para el recipiente cilíndrico solo se usaron 2 L de agua en el GV. Las variables monitoreadas fueron el tiempo de combustión, y la temperatura y presión máximas alcanzadas en el interior del GV.

Pruebas para la distancia entre la parrilla del combustible y el contenedor de agua

El objetivo de estas pruebas fue determinar la mejor altura de flama que se obtiene de las configuraciones iniciales consideradas de biomasa sólida, para que se logre la interacción de ésta con el recipiente cilíndrico en la región de la flama donde se presenta la mayor temperatura. A partir de lo cual se logra una mejor distribución del calor hacia las paredes del contenedor y la redirección del difusor de flama. De acuerdo a las características turbulentas de la flama, las alturas obtenidas en las pruebas son aproximadas, las cuales se definieron de acuerdo a la intensidad máxima de flama y el tiempo en que se mantuvo esa condición. La literatura presenta que la mayor temperatura de la flama se ubica aproximadamente a 66 % de su altura total [12][13][14][15]. Por lo que se busca a partir de estas pruebas, que la parrilla que soporta el combustible se ubique a la distancia que permita transferir la mayor cantidad de energía al agua. De forma análoga a las pruebas anteriores, para este caso se usaron 2 kg de leña y las pruebas se realizan sin el recipiente cilíndrico que contiene el agua.

Pruebas para el volumen inicial de agua y tiempo de operación de la turbina

Estas pruebas se realizaron para establecer el volumen inicial de agua en el GV. Para realizar las pruebas se coloca el combustible en la parrilla del hogar, se introduce el agua en el recipiente cilíndrico, se realiza la combustión hasta que se alcance la presión de 80 psi. Posteriormente se libera el vapor hacia la turbina. Para estas pruebas se conectó la turbina al sistema de generación de vapor para medir el tiempo en que tarda girando para relacionarlo con el volumen de agua introducido y del flujo másico de vapor.

Resultados y discusión

Efecto de la configuración inicial en la ignición y permanencia de la flama

La Tabla 1 presenta los resultados para la configuración inicial de la biomasa sólida en cuanto a los tamaños y arreglos de los trozos de residuo forestal, donde las pruebas 1 a 3 se realizaron con una configuración aleatoria de los trozos de biomasa. Obteniendo de éstas el menor tiempo de combustión y la mayor cantidad de inquemados de las pruebas. Para las pruebas 4 a 17 se usó un arreglo tipo rejilla alternada, análogo al mostrado en la Figura 2a), en el cual se modificaron en cada caso los tamaños de la biomasa de acuerdo a como se indica en Tabla 1. Las pruebas 4 a 6 mostraron mejora en el tiempo de combustión pero poca disminución en la cantidad de inquemados. Para mejorar esos aspectos, en las pruebas de 7-17 se unió la configuración inicial con un alambre, para evitar que se dispersara la biomasa durante la combustión. Esa modificación mejoró considerablemente la condición de inquemados y se mantuvo en el resto de las pruebas. Los resultados de la Tabla 1 muestran que las dimensiones aproximadas que mejoran las condiciones de combustión corresponden a las pruebas 11 y 12. Aunque adicionalmente se observó que la inserción de astilla en la rejilla contribuye a la ignición, y posterior a eso los trozos con las dimensiones indicadas en las pruebas 11 y 12 presentan la mejor condición. También se encontró que mantener unida la biomasa con alambre prácticamente elimina los inquemados, y a la vez se mantiene concentrada la flama.

Tabla 1. Resultados de pruebas para diferentes tamaños y arreglos iniciales de biomasa en el hogar de combustión del GV.

No. prueba	Tipo de arreglo inicial	Espesor / longitud de biomasa [cm]	Tiempo combustión [min]	Presión máxima [psi]	Temperatura máxima [°C]
1.	Aleatorio	10/25	30	5	62
2.	Aleatorio	10/25	28	7	65
3.	Aleatorio	10/25	32	8	63
4.	Rejilla	10/25	38	10	65
5.	Rejilla	10/25	40	12	65
6.	Rejilla	10/25	37	10	66
7.	Rejilla	7/30	42	10	63
8.	Rejilla	7/30	47	9	62
9.	Rejilla	7/30	45	11	65
10.	Rejilla	7/25	30	10	65
11.	Rejilla	15/20	52	14	65
12.	Rejilla	15/20	52	15	64
13.	Rejilla	5/20	44	12	64
14.	Rejilla	5/20	51	10	62
15.	Rejilla	5/15	43	10	62
16.	Rejilla	5/15,12,10	32	5	57
17.	Rejilla	3/15,12,10	30	8	59

Figura 2. Configuración inicial de biomasa sólida, donde a) es el arreglo de rejilla y b) prueba de combustión.

Efecto de la distancia entre la parrilla y el recipiente con agua

La Tabla 2 muestra los resultados de las alturas de flama para las correspondientes geometrías de los trozos de biomasa usada. Para este caso todos los arreglos iniciales de la biomasa fueron del tipo rejilla, análogo al mostrado en la Figura 2a). La altura de la flama determina la distancia requerida entre la parrilla y el contenedor de agua. Para lo cual se considera que la separación del recipiente cilíndrico respecto a la parrilla sea aproximadamente 66 % de la altura total de la flama que se determinó. Para establecer esas características, las pruebas de esta sección se realizan sin colocar el recipiente cilíndrico, para medir y establecer la altura. La definición de la medición de la flama requiere de aproximaciones, ya que por su propia naturaleza es turbulenta, y en ese sentido los parámetros que se cuantifican es la altura aproximada y el tiempo que se mantiene para tomar la medición. La altura total de la flama se considera a partir de la parrilla; es decir, la flama envuelve/incluye al combustible.

Tabla 2. Resultados de pruebas para tamaños de flama, respecto del tamaño de los trozos de biomasa sólida.

No. prueba	Espesor / longitud de biomasa [cm]	Altura de flama [min]
1.	2/5	10
2.	5/5	12
3.	5/10	18
4.	10/10	25
5.	5/15	35
6.	10/15	40
7.	15/15	45
8.	5/20	49
9.	10/20	48
10.	15/20	52

A partir de los resultados de la Tabla 2 se verifica que los trozos de biomasa con la relación de tamaño que corresponde a la prueba 10 son los que presentan la mayor altura de flama. Similar a la Tabla 1, las condiciones adicionales para lograr esa altura de flama es evitar que los trozos de biomasa se dispersen durante la combustión, lo cual también reduce los inquemados. Dado que la mayor flama tiene 50 cm de altura, la distancia de la parrilla al cilindro de agua es de 33 cm. Esto para que la zona más caliente de la flama entre en contacto con el contenedor de agua.

Efecto del volumen de agua en el GV

La Tabla 3 muestra los resultados en el GV para alcanzar la presión de trabajo y posteriormente accionar la turbina durante el tiempo correspondiente. Para cada uno de los volúmenes iniciales de agua se realizaron 3 pruebas, de forma que se presentan los promedios de los resultados respectivos.

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3, se corrobora que a mayor cantidad de agua es menor el tiempo en alcanzar la presión de trabajo en el sistema. Esto obedece a que se tiene menor espacio disponible para acumular el vapor. Por otro lado esa condición inicial de agua permite también lograr el mayor tiempo de operación de la turbina, a pesar de tener una ligera disminución en el flujo másico respecto de las otras pruebas. Resultados para mayores volúmenes de agua no se incluyen, ya que aunque se continúa con la tendencia de alcanzar la presión de trabajo en menos tiempo, al ser menor el espacio disponible para el vapor, también se reduce la cantidad de éste, por lo que el tiempo de operación de la turbina también se ve reducido.

Tabla 3. Resultados de las pruebas para volumen inicial de agua.

Volumen inicial de agua [l]	Tiempo en alcanzar 80 psi [min]	Flujo másico [kg/h]	Tiempo de operación de la turbina [s]
6	49.25	49.79	356.25
8	46.25	48.85	413.75
10	41.50	47.89	434.00
12	34.25	47.35	474.75

Trabajo a futuro

A partir de los resultados obtenidos se considera necesario realizar la integración total del sistema para establecer la generación de energía que se obtiene del sistema de microgeneración propuesto. Las características de generación de vapor a pequeña escala y con combustible que implica alimentación del mismo en forma discreta, se traducen en variaciones considerables del

flujo másico que alimenta el sistema de accionamiento. Por lo que en ese sentido es necesario establecer los rangos del torque que genera la turbina para las cantidades de vapor que se generan. En función de lo cual se puede diseñar o hacer la selección del generador que se adecua al sistema de microgeneración en estudio.

Conclusiones

Se presenta un estudio de la configuración inicial de la biomasa sólida para su potencial aplicación como combustible en un sistema de microgeneración. Las dimensiones del hogar determinan el tamaño máximo a usar para los trozos de biomasa sólida en estudio. A partir de la revisión de literatura y de las pruebas realizadas para el sistema en análisis, se concluye que la distribución de los trozos de biomasa en el arreglo inicial afecta las características de la combustión y generación de vapor. De las pruebas realizadas se concluye que la mejor configuración inicial para aprovechar al máximo el poder calórico almacenado en la biomasa sólida es en arreglo de rejilla alternada, cuyo arreglo además se mantenga unido durante la combustión a fin de evitar dispersión de la biomasa y por consecuencia de la flama durante la etapa de combustión. Las pruebas mostraron que esa configuración inicial permite una adecuada oxigenación del combustible para mantener la flama por más tiempo. Donde además, al unir la biomasa prácticamente se eliminó los inquemados residuales del proceso. También se concluye que las dimensiones aproximadas para obtener la mejor flama de la biomasa se logra a partir de trozos de 15 cm de espesor y 20 cm de longitud.

En función de las pruebas de altura de flama se estableció que para las dimensiones del hogar y de la biomasa usada, la distancia entre la parrilla que soporta el combustible y el recipiente de agua es de 33 cm. Adicionalmente, se definió la cantidad de agua a usar en la condición inicial del GV con el fin de lograr el mayor tiempo de operación de la turbina, pero optimizando el tiempo en que se alcanza la presión de trabajo, lo que se refleja en el flujo y cantidad de vapor generado. De lo que se estableció que la cantidad inicial de agua a ocupar para reducir el tiempo de combustión y aumentar el tiempo de operación de la turbina es de 60 % de la capacidad del recipiente.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el apoyo económico otorgado para el desarrollo de este trabajo, dentro del proyecto clave: 7914.20-P

Referencias

- [1] Nunes L., Godina R., J. Matias and Catalao J. (2019). Evaluation of the utilization of woodchips as fuel for industrial boilers, *Journal of Cleaner Production*, vol. 223 pp. 270-277.
- [2] Seeber R., Göllles M., Dourdoumas N. and Horn M., (2019). Reference shaping for model-based control of biomass grate boilers. *Control Engineering Practice*, vol. 82, pp. 173–184,
- [3] Rybak-Wilusz E., Proszak-Miąsik D., Kuliński B. (2020). Management of Solid Biomass in Medium Power Boiler Plants. *Journal of Ecological Engineering*, vol. 21, no. 1, pp. 106-112.
- [4] Las-Heras-Casas J., López-Ochoa M., Paredes-Sánchez J. P. (2018). Implementation of biomass boilers for heating and domestic hot water in multi-family buildings in Spain: Energy, environmental, and economic assessment”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 176, pp.590–603.
- [5] Bianchini A., Pellegrini M., and Rossi J. (2018). Theoretical model and preliminary design of an innovative wet scrubber for the separation of fine particulate matter produced by biomass combustion in small size boilers”, *Biomass Bioenergy*, vol. 116, pp. 60-71.
- [6] Kaczmarczyk T. Z., Żywica G. and Ichnatowicz E. (2019). Experimental study of a low-temperature micro-scale organic Rankine cycle system with the multi-stage radial-flow turbine for domestic applications. *Energy Conversion Management*, vol. 199 no. 111941, pp. 1-15.

- [7] Wang D., Liu L., Yuan Y. (2019). Design and key heating power parameters of a newly-developed household biomass briquette heating boiler, *Renewable Energy*, vol. 147, pp. 1371-1379.
- [8] CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, "Manual para la elaboración de proyectos de generación de energía a partir de biomasa forestal", 2016.
- [9] Rezeau A., Díez L. I., Royo, J. y Díaz-Ramírez, M. (2018). Efficient diagnosis of grate-fired biomass boilers by a simplified CFD-based approach. *Fuel Processing Technology*. 171 (2018) 318– 329. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2017.11.024>.
- [10] Bedolla J., Flores V., Bedolla M., Szwedowicz D., Cocoltzi F., Mora C. (2018). Propuesta de diseño para un sistema de accionamiento de turbina de adhesión. Memorias del XXIV Congreso Internacional Anual de la SOMIM, 19 - 21 de Septiembre de 2018, Campeche, Campeche, México, DM 238-DM246, ISSN 2448-5551.
- [11] CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, "Instructivo para el aprovechamiento de leña en comunidades rurales", 6/4/2013.
- [12] Chou C., Chen J., Clement G., Yam Marx D. (2016). Numerical Modeling of NO Formation in Laminar Bunsen Flames—A Flamelet Approach", *Combustion and Flame* , vol. 114, no. 3- 4, pp. 420-435.
- [13] Hernández-Perez F.E., Yuen F.T.C., Groth C.P.T. Gulder O.L. (2011). LES of a laboratory-scale turbulent premixed Bunsen flame using FSD, PCM-FPI and thickened flame models", *Proceedings of the Combustion Institute*, vol. 33, no. 1, pp. 1365-1371.
- [14] Smooke M. D., Menally C. S., Pfefferle L. D., Hall R. J. Colket M. B. (1998). Computational and Experimental Study of Soot Formation in a Coflow, Laminar Diffusion Flame", *Symposium (International) on Combustion*, vol. 27, no. 1, pp. 1497-1505.
- [15] Tian-Jiao Li. (2018). Light field imaging analysis of flame radiative properties based on Monte Carlo method", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 119, pp. 303-311.